

Las tradiciones como punto de encuentro en Ecuador

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

La celebración de la fe, la memoria o las emancipaciones reúnen a las comunidades, pueblos y regiones. En los días de recordación las personas se aproximan para, en comunión de ideales, examinar lo vivido y renovar compromisos.

Las fiestas rompen rutinas y entornos específicos. La organización social vigente puede provocar que muchos hombres y mujeres se sientan solitarios en medio de multitudes, por ello las celebraciones también se convierten en mecanismos para salir del aislamiento, pero fundamentalmente acercan a gente de todas las edades que comparten códigos y significaciones, en definitiva, una identidad nacional.

En medio de conmemoraciones que motivan a muchas familias a ir a los cementerios y avanzar en la comprensión de la vida, así como de otras costumbres que implican consumir especies y platos de época se produce un espacio valioso que puede ser preámbulo para examinar las tradiciones e indagar en los motivos que unen a los ecuatorianos, y así construir puentes para superar las opiniones contrapuestas.

Más de 17 millones de ecuatorianos están expectantes de los acuerdos entre los gobernantes y los líderes de los movimientos sociales. Las perspectivas opuestas, los celos y los daños se han expresado, pero por sobre la barbarie es necesario ubicar ideales, valores, éticas mínimas que cimienten un país que busque ser, cada día, más justo.

La verdad, la bondad, la belleza, la ética deberían ser las claves de muchos acuerdos. Si la cultura es una vía para humanizar el modelo de desarrollo económico, entonces hoy es un buen momento para recuperar las tradiciones, que todos se miren como corresponsable en un país que depende de sus hijos para progresar.